

(O pré e pós-teste possuem as mesmas perguntas)

DIA 1 (pré e pós-teste)

1. O que é um algoritmo?

- a) Uma linguagem de programação
- b) Uma sequência de passos para resolver um problema
- c) Um software de computador
- d) Um fluxograma

2. O Python é:

- a) Um compilador de linguagens de baixo nível
- b) Uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e de fácil leitura
- c) Um sistema operacional
- d) Um banco de dados relacional

3. Qual será o tipo da variável abaixo em Python?

- a) int
- b) float
- c) str
- d) bool

4. Qual saída será exibida pelo código abaixo?

```
x = 5

if x > 10:
    print(f'Maior')
else:
    print('Menor ou igual')
```

- a) Maior
- b) Menor ou igual
- c) Erro de sintaxe
- d) Nenhuma saída

5. Qual é o resultado da expressão abaixo em Python?

```
(5 > 3) and (2 == 2)
```

- a) True
- b) False
- c) 5
- d) 2

6. O que o código abaixo imprime?


```
for i in range(3):  
    print(i)
```

- a) 1, 2, 3
- b) 0, 1, 2
- c) 0, 1, 2, 3
- d) 3, 2, 1

7. Qual alternativa representa corretamente a leitura de um número inteiro digitado pelo usuário?

- a) idade = input("Digite sua idade: ")
- b) idade = int(input("Digite sua idade: "))
- c) idade = str(input("Digite sua idade: "))
- d) idade = float("Digite sua idade: ")

8. Dado o código, qual será a saída?

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The code inside is:

```
lista = [2, 4, 6]
lista.append(8)
print(lista)
```

- a) [2, 4, 6]
- b) [2, 4, 6, 8]
- c) [8, 2, 4, 6]
- d) [6, 4, 2, 8]

Dia 2 (pré e pós-teste)

1. Qual função em Python é utilizada para capturar a entrada do usuário?

- a) output()
- b) input()
- c) read()
- d) scan()

2. O que faz a estrutura condicional else?

- a) Executa o código quando a condição if não é satisfeita.
- b) Verifique a condição se for verdadeira.
- c) Inicia um laço de repetição.
- d) Nenhuma das alternativas.

3. Qual será a saída do código abaixo se o usuário digitar "4"?

```
numero = int(input("Digite um número: "))
if numero % 2 == 0:
    print("O número é par")
else:
    print("O número é ímpar")
```

- a) "O número é ímpar"
- b) "O número é par"
- c) "Erro"
- d) Nenhuma das alternativas

4. Como a função range() é utilizada em um laço for?

- a) Para gerar números de 1 até o número informado.
- b) Para criar uma sequência de números a partir do número informado.
- c) Para definir a quantidade de iterações de um laço while.
- d) Para definir a quantidade de iterações de um laço for e gerar números.

5. O que o comando continue faz em um laço de repetição?

- a) Ele interrompe o laço e sai do bloco de código.
- b) Ele faz com que o laço pule a iteração atual e continue para a próxima.
- c) Ele reinicia a execução do programa.
- d) Ele cria um laço infinito.

6. Considerando o código abaixo, o que ele imprime quando o usuário digitar "15"?

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
if idade < 12:
    print("Você é uma criança")
elif idade < 18:
    print("Você é um adolescente")
else:
    print("Você é um adulto")
```

- a) "Você é uma criança"
- b) "Você é um adolescente"
- c) "Você é um adulto"
- d) O código gera um erro.

7. Qual é a saída do código abaixo, considerando que o usuário digite "3"?

```
for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        break
    print(i)
```

- a) 1, 2
- b) 1, 2, 3
- c) 1, 2, 3, 4
- d) 1, 2, 3, 4, 5

8. O que o código abaixo faz?

```
contador = 0
while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

- a) Imprime os números de 1 a 5.
- b) Imprime os números de 0 a 4.
- c) Imprime os números de 1 a 4.
- d) Imprime os números de 0 a 5.

9. O que a função range(1, 11, 2) gera em um laço for?

- a) Números de 1 a 10, de 2 em 2.
- b) Números de 1 a 10, com incremento de 1.
- c) Números de 1 a 11, de 1 em 1.
- d) Números de 1 a 11, de 2 em 2.

10. O que o seguinte código faz?

```
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1
```

- a) O código imprime os números de 0 a 5.
- b) O código imprime os números de 0 a 4.
- c) O código entra em um laço infinito e nunca imprime nada.
- d) O código gera um erro.

Dia 3

1. Qual é a sintaxe básica para definir uma função em Python?

- a) def nome_funcao(parâmetros):
- b) function nome_funcao(parâmetros)
- c) func nome_funcao(parâmetros):
- d) define nome_funcao(parâmetros):

2. Qual das alternativas é a maneira correta de criar uma lista vazia em Python?

- a) vazia = { }
- b) vazia = []
- c) vazia = ()
- d) vazia = list{ }

3. O que o código abaixo irá imprimir?

```
lista = [1, 2, 3, 4]
soma = 0
for i in lista:
    soma += i
print(soma)
```

- a) 4
- b) 10
- c) 5
- d) 0

4. Como você acessa o último elemento de uma lista chamada frutas em Python?

- a) frutas[0]
- b) frutas[-1]
- c) frutas[1]
- d) frutas[len(frutas)]

5. O que o código abaixo faz?

```
def saudacao(nome):  
    print(f"Olá, {nome}!")  
  
saudacao("Maria")
```

- a) Imprime Olá, Maria!
- b) Imprime saudacao Maria
- c) Imprime Olá!
- d) Não imprime nada

6. O que o código abaixo imprime?

```
numeros = [2, 4, 6, 8]  
print(numeros[2])
```

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

7. Qual será a saída do código abaixo?

```
numeros = [5, 10, 15, 20]  
numeros[1] = 12  
print(numeros)
```

- a) [5, 12, 15, 20]
- b) [5, 10, 15, 20]
- c) [12, 10, 15, 20]
- d) [5, 15, 10, 20]

8. O que o código abaixo imprime? *

```
lista = [3, 6, 9, 12]  
print(lista[1:3])
```

- a) [6, 9, 12]
- b) [9, 12]
- c) [3, 6]
- d) [6, 9]

9. O que é uma função em Python?

- a) Um comando para armazenar variáveis.
- b) Um bloco de código reutilizável que realiza uma tarefa específica.
- c) Um tipo de variável que armazena dados temporários.
- d) Um comando que faz laços de repetição.

10. O que é uma lista em Python?

- a) Um tipo de dado que armazena apenas números inteiros.
- b) Uma estrutura de dados que armazena apenas strings.
- c) Um tipo de dado que armazena dados sequenciais e mutáveis.
- d) Um tipo de variável imutável e ordenada.